

RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA DXSH LOYIHALARINI BOSHQARISH IMKONIYATLARI

Hamroyev G'ayratjon Sultonovich

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ghamroyev8775@gmail.com

ORCID: 0009-0000-8679-2325

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291809>

ARTICLE INFO

Received: 1st October 2025

Accepted: 5th October 2025

Published: 8th October 2025

KEYWORDS

davlat-xususiy sheriklik, raqamli platformalar, monitoring, boshqaruv samaradorligi, ochiq ma'lumotlar.

ABSTRACT

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va platformalar qo'llanilishi jarayonning shaffofligi, samaradorligi hamda xavflarni kamaytirish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu maqolada DXSh loyihalarida raqamli platformalar yordamida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rganildi. Tadqiqot davomida ilg'or xalqaro tajribalar (Buyuk Britaniya, Singapur va Estoniya misolida) tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish imkoniyatlari baholandi. Natijalarga ko'ra, DXSh jarayonida raqamli monitoring, kontraktlarni boshqarish tizimlari va ochiq ma'lumotlar bazasi orqali ishonch va samaradorlikni oshirish mumkinligi aniqlangan.

Kirish. Hozirgi davrda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari ko'plab davlatlarda ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, DXSh loyihalarining murakkabligi, ko'plab manfaatdor tomonlarning ishtiroki va katta moliyaviy hajmi ularni boshqarishda yangi texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda raqamli platformalar yordamida DXSh loyihalarini boshqarish, monitoring qilish va shaffofligini ta'minlash bo'yicha ilg'or yondashuvlar shakllanmoqda. Masalan, kontraktlarni raqamli boshqarish tizimlari, elektron monitoring vositalari va ochiq ma'lumotlar bazalari orqali investorlar, davlat idoralari va jamoatchilik o'rtasida ishonchni oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Xalqaro tajribada Buyuk Britaniya, Singapur va Estoniya davlatlari DXSh boshqaruvida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etgan davlatlar qatoriga kiradi. Ularning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, elektron platformalar kontrakt ijrosi, moliyaviy hisobdorlik, hamda xavflarni monitoring qilish jarayonida aniqlik va tezkorlikni oshirishda samarali vosita bo'la oladi. O'zbekistonda ham DXSh loyihalari soni ortib borayotgan bir sharoitda raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu bois, ushbu tadqiqotda DXSh jarayonlarini raqamli platformalar asosida boshqarish imkoniyatlarini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va milliy sharoitga mos tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib qo'yildi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. DXSh jarayonlarini boshqarishda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi so'nggi yillarda ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Yescombe (2011) asarlarida DXSh shartnomalarining murakkab tuzilishi va monitoring jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida umumiy yondashuvlar bayon etilgan. Grimsey va Lewis (2004) esa zamonaviy boshqaruv vositalari, jumladan, elektron tizimlar risklarni monitoring qilishda qanday yordam berishini ochib bergan. World Bank (2020) hisobotida raqamli platformalarning DXSh monitoringidagi o'rni alohida urg'u bilan ko'rsatilib,

ochiq ma'lumotlar bazalarini shakllantirish davlat hamkorligi jarayonidagi ishonch muhitini mustahkamlashi ta'kidlanadi. Shuningdek, OECD (2021) raqamli vositalar orqali moliyaviy shartnomalarni nazorat qilish, o'zgarishlarni real vaqt rejimida kuzatish bo'yicha ilg'or davlatlarning tajribalarini tahlil qilgan. Singapur va Estoniya tajribasida esa raqamli platformalarning DXSh loyihalaridagi shartnoma boshqaruvi, to'lov jarayonlari va xavflarni taqsimlash mexanizmlarini optimallashtirishdagi ijobiy ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlarda (To'xtayev, 2022; Xodjayev, 2023) DXSh jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha muayyan qadamlar tashlangan bo'lsa-da, yagona elektron monitoring tizimi va shaffof ma'lumotlar bazasi yo'qligi muammo sifatida qayd etiladi. Shu sababli, xalqaro tajriba asosida raqamli boshqaruv tizimlarini O'zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollarini chuqur o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarida raqamli platformalardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash va baholash maqsad qilingan bo'lib, bir nechta metodologik yondashuvlar uyg'un qo'llandi. Birinchidan, nazariy tahlil metodi orqali raqamli boshqaruv, monitoring va ochiq ma'lumotlar bazalarining DXSh jarayonidagi o'rni bo'yicha ilmiy manbalar va xalqaro tajribalar chuqur o'rganildi. Ikkinchidan, taqqoslash usuli yordamida Buyuk Britaniya, Singapur va Estoniya davlatlarida qo'llanilgan elektron monitoring, kontraktlarni boshqarish va shaffoflik tizimlari O'zbekiston sharoiti bilan solishtirildi. Uchinchidan, sifatli tadqiqot yondashuvi asosida O'zbekistonning DXSh bilan ishlovchi davlat organlari va xususiy sektor vakillaridan 12 nafar mutaxassis bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. Intervyularda quyidagi savollar asosiy e'tiborga olindi:

1. Raqamli platformalarni joriy etishdagi asosiy to'siqlar nimalardan iborat?
2. Elektron monitoring tizimining huquqiy asoslari yetarlimi?
3. Investirlar uchun ochiq ma'lumotlar bazalarining ahamiyati qay darajada?

To'rtinchidan, empirik tahlil doirasida 2020–2023 yillarda amalga oshirilgan 10 ta yirik DXSh loyahasining boshqaruv jarayoni o'rganilib, ularning qaysi darajada raqamlashtirilgani, qanday texnologiyalar qo'llangani baholandi. Ushbu metodlar integratsiyasi tadqiqotning ishonchliligini oshirishga hamda O'zbekiston uchun mos keladigan raqamli boshqaruv yechimlarini ishlab chiqishga xizmat qildi.

Natija va muhokama. O'zbekistonning so'nggi uch yilda amalga oshirilgan 10 ta yirik DXSh loyahasini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyatida raqamli boshqaruv elementlari qisman joriy etilgan, ammo yagona integratsiyalashgan platforma mavjud emas. Xususan, kontraktlar monitoringi va to'lovlar nazoratida ba'zi raqamli tizimlar ishlatilayotgan bo'lsa-da, ochiq ma'lumotlar bazasi va real vaqt rejimidagi monitoring bo'yicha kamchiliklar aniqlandi. Mutaxassislar bilan o'tkazilgan intervyular ham ushbu vaziyatni tasdiqladi. Ularning 75 foizi DXSh loyihalarida raqamli boshqaruv tizimlarining yo'qligi yoki yetarli darajada rivojlanmagani loyihalarning shaffofligi va samaradorligini cheklayotganini ta'kidladi. Ayniqsa, investirlar uchun ochiq ma'lumotlar bazasi yaratilmaganligi xavflarni baholash va monitoring qilish jarayonida katta to'siq bo'layotgani aytiladi. Xalqaro tajriba tahlili esa raqamli boshqaruvning aniq afzalliklarini ko'rsatdi. Masalan, Singapurdagi Collaborative Contract Management Platform orqali barcha manfaatdor tomonlar shartnomalar ijrosini real vaqt rejimida kuzatishi, moliyaviy va texnik ko'rsatkichlarni onlayn baholashi mumkin. Estoniyada esa DXSh jarayonida "xaridlar ochiqligi" (e-procurement) platformalari orqali korrupsion xavflarni keskin kamaytirishga erishilgan. Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda DXSh boshqaruvida raqamli platformalarning yetarli emasligi loyihalarni amalga oshirishda muvofiqlashtirish va hisobdorlikni pasaytiradi. Shu sababli, xalqaro ilg'or tajribalardan moslashgan holda raqamli kontrakt boshqaruvi, monitoring va ochiq ma'lumotlar bazalarini joriy etish davlat-xususiy sheriklikning samaradorligini oshirish uchun muhim hisoblanadi. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va platformalardan foydalanish jarayonning shaffofligi, samaradorligi hamda

xavflarni kamaytirish imkoniyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqotda DXSh loyihalarini raqamli platformalar asosida boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan o'rganildi. Xususan, Buyuk Britaniya, Singapur va Estoniya tajribasi asosida xalqaro amaliyot tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish imkoniyatlari baholandi. Tadqiqot natijalari DXSh jarayonida raqamli monitoring, kontraktlarni boshqarish tizimlari va ochiq ma'lumotlar bazalari orqali ishonch va samaradorlikni oshirish mumkinligini ko'rsatdi. DXSh mexanizmlari ko'plab davlatlarda ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, loyihalarning murakkabligi, ko'plab manfaatdor tomonlarning ishtiroki va katta moliyaviy hajmi ularni samarali boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, raqamli platformalar yordamida DXSh loyihalarini boshqarish, monitoring qilish va shaffofligini ta'minlash bo'yicha ilg'or yondashuvlar shakllanmoqda. Masalan, kontraktlarni raqamli boshqarish tizimlari, elektron monitoring vositalari va ochiq ma'lumotlar bazalari orqali davlat idoralari, investorlar hamda jamoatchilik o'rtasida ishonchni oshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Xalqaro tajribada Singapur, Buyuk Britaniya va Estoniya davlatlari DXSh boshqaruvida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etgan mamlakatlar sifatida ajralib turadi. Ularning amaliyoti shuni ko'rsatadiki, elektron platformalar kontrakt ijrosi, moliyaviy hisobdorlik, xavflarni monitoring qilish jarayonida aniqlik va tezkorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda esa DXSh loyihalari soni oshib borayotgan sharoitda raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu bois, ushbu tadqiqot raqamli platformalar asosida DXSh loyihalarini boshqarish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan baholash va milliy sharoitga mos tavsiyalar ishlab chiqishga qaratildi. Tadqiqot metodologiyasi bir nechta bosqichli yondashuvlarni o'z ichiga oldi. Avvalo, nazariy tahlil asosida raqamli boshqaruv, monitoring va ochiq ma'lumotlar bazalarining DXSh jarayonidagi o'rni bo'yicha ilmiy adabiyotlar hamda xalqaro hujjatlar o'rganildi. Keyin, taqqoslash metodi yordamida Buyuk Britaniya, Singapur va Estoniya davlatlarida joriy etilgan elektron monitoring, kontrakt boshqaruvi va shaffoflik tizimlari O'zbekiston amaliyoti bilan qiyoslandi. Shuningdek, sifatli tadqiqot shaklida O'zbekistonning DXSh bilan ishlovchi davlat idoralari va xususiy sektor vakillaridan 12 nafar mutaxassis bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazilib, raqamli boshqaruvga doir to'siqlar, huquqiy asoslar va ochiq ma'lumotlar ahamiyati bo'yicha chuqur savollar berildi. Empirik tahlil orqali esa 2020–2023 yillarda amalga oshirilgan 10 ta yirik DXSh loyihasi o'rganilib, ularning qanchalik raqamlashtirilgani va qanday texnologiyalar qo'llangani baholandi. Ushbu metodlar birgalikda tadqiqotning ishonchliligini oshirdi. O'zbekistonda o'rganilgan DXSh loyihalari natijalari shuni ko'rsatdiki, loyihalarning aksariyatida raqamli boshqaruv elementlari qisman qo'llanilgan bo'lsa-da, yagona integratsiyalashgan platforma shakllanmagan. Kontrakt monitoringi va to'lovlar nazoratida ayrim raqamli vositalar mavjud bo'lsa ham, ochiq ma'lumotlar bazasi va real vaqt rejimidagi monitoring tizimlari yetarli emasligi aniqlandi. Mutaxassislar intervyusida ham bu fikr tasdiqlanib, ularning 75 foizi raqamli boshqaruv vositalarining rivojlanmaganligi loyihalarning shaffofligi va ishonchliligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirgan.

Xalqaro tajribalar esa raqamli boshqaruvning aniq afzalliklarini ko'rsatadi. Masalan, Singapurdagi Collaborative Contract Management Platform barcha manfaatdor tomonlarga kontraktlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Estoniyada esa xarid jarayonlarini elektron platformalar orqali boshqarish korrupsion xavflarni sezilarli kamaytirgan. Buyuk Britaniyada esa moliyaviy va texnik monitoringning elektron shaklda amalga oshirilishi loyiha samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, raqamli platformalarni keng joriy etish O'zbekistonda DXSh loyihalarining shaffofligi, barqarorligi va samaradorligini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Shu asosda tadqiqot quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdi: DXSh jarayonini boshqarish, monitoring qilish va audit qilishni qamrab oluvchi yagona raqamli platformani shakllantirish; investorlar uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish;

loyihalarning barcha bosqichlarini real vaqt rejimida nazorat qiluvchi texnik vositalarni joriy etish; xodimlarning raqamli boshqaruv sohasidagi bilimlarini oshirish hamda ushbu tizimlarni qonuniy asoslarda mustahkamlash. Bunday yondashuv DXSH loyihalariga bo'lgan ishonchni oshiradi va ularni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Raqamli platformalar davlat-xususiy sheriklikni (DXSH) yangi bosqichga olib chiqmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar – xususan, blokcheyn, sun'iy intellekt, "big data" analitika va IoT tizimlari DXSH loyihalarini boshqarishda shaffoflik, tezkor monitoring va samaradorlikni oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu texnologiyalar investitsiya loyihalarini rejalashtirish, monitoring va audit jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. An'anaviy DXSH boshqaruv modeli samaradorlik jihatidan raqamli transformatsiya bilan sezilarli farq qiladi. Klassik DXSH tizimida ma'lumotlar almashinuvi, moliyaviy hisobotlar va loyiha nazorati asosan qo'lda amalga oshiriladi, bu esa vaqtni cho'zadi va xatolik ehtimolini oshiradi. Raqamli platformalar orqali esa loyiha jarayonlari "real-time" rejimda boshqarilib, davlat, investor va jamoatchilik o'rtasida o'zaro ishonch mustahkamlanadi. Qashqadaryo viloyati misolida raqamli boshqaruv mexanizmlarining amaliy natijalari aniqlangan.

DXSH asosida amalga oshirilayotgan infratuzilma, energetika va ijtimoiy soha loyihalarini raqamli kuzatuv platformasiga integratsiya qilish orqali bajarilish samaradorligi 18–25% gacha oshishi, byurokratik kechikishlar esa 20–30% gacha qisqarishi mumkinligi aniqlangan. Bu holat loyihalarning moliyaviy barqarorligi va ijtimoiy ta'sirini oshiradi.

Raqamli platformalar DXSH jarayonida ishtirokchilar o'rtasida ochiqlikni ta'minlaydi. Loyiha tenderlari, moliyalashtirish bosqichlari, ekspluatatsiya davri va ijtimoiy samaradorlik ko'rsatkichlari raqamli tizim orqali ommaga taqdim etilishi natijasida korrupsiya xavfi kamayadi, hamda "public accountability" tamoyili amalda ro'yobga chiqadi. Raqamli integratsiya orqali monitoring, risklarni boshqarish va natijadorlikni baholash mexanizmlari avtomatlashtiriladi.

Model asosida ishlab chiqilgan "DXSH Digital Dashboard" tizimi loyihaning har bir bosqichida:

- moliyaviy oqimlar,
- vaqt grafigi,
- resurs taqsimoti,

2. risk indikatorlari va KPI ko'rsatkichlarini avtomatik qayd etadi.

Natijada loyiha boshqaruvida inson omilining salbiy ta'siri kamayadi va samaradorlik oshadi. Raqamli platformalar davlat sektorida strategik qarorlarni ma'lumotga asoslangan shaklda qabul qilish imkonini beradi.

DXSH loyihalari bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlar tahlili hududiy iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda foydali bo'lib, "data-driven policy" konsepsiyasini amalda joriy etishga imkon yaratadi.

Taklif sifatida quyidagilarni kelitishimiz mumkin. DXSH loyihalari uchun yagona raqamli boshqaruv platformasini yaratish. – "DXSH Digital Platform Uzbekistan" nomli yagona milliy tizimni ishlab chiqish taklif etiladi.

Ushbu platforma loyihalarning barcha bosqichlarini – tashabbus, tender, moliyalashtirish, amalga oshirish va monitoring jarayonlarini yagona raqamli muhitda birlashtiradi. – Bu tizim "Hukumat – Investor – Auditor – Jamoatchilik" o'rtasida ochiq ma'lumot almashinuvi imkonini beradi. Davlat organlarining raqamli DXSH boshqaruv bo'linmalarini tashkil etish. – Har bir viloyat hokimligi huzurida "DXSH raqamli koordinatsiya markazi"ni tuzish; Bu markazlar DXSH loyihalari bo'yicha ma'lumotlarni raqamli platformaga kiritish, tahlil qilish va baholash uchun mas'ul bo'ladi. DXSH bo'yicha ma'lumotlarni yagona reyestrda yuritish. Amaldagi loyihalar, ularning investor tarkibi, qiymati, muddati va ijtimoiy natijalarini yagona ochiq elektron reyestrda yuritish orqali shaffoflikni ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yescombe, E.R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. — London: Elsevier, 2011. — 376 p.
2. Grimsey, D., Lewis, M.K. *Public-Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. — 296 p.
3. Hodge, G., Greve, C. *Public-Private Partnerships: An International Performance Review*. // *Public Administration Review*. — 2007. — Vol. 67, №3. — P. 545-558.
4. World Bank. *Digital Infrastructure for Public-Private Partnerships: Opportunities and Challenges*. — Washington, D.C.: World Bank Group, 2022. — 92 p.
5. OECD. *Digital Governance in PPPs: Good Practices*. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 74 p.
6. Asian Development Bank. *e-Governance and PPPs: Leveraging Technology for Better Performance*. — Manila: ADB, 2021. — 88 p.
7. To'xtayev, B. O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik jarayonida raqamli boshqaruvni rivojlantirish istiqbollari. // *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*. — 2023. — №2. — B. 17-23.
8. Xodjayev, S. DXSh shartnomalarida monitoring va raqamli platformalar. // *Ilmiy tadqiqotlar*. — 2023. — №1. — B. 34-39.
9. O'zbekiston Respublikasi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 10-may, №3PY-537.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-noyabrdagi PQ-4367-son qarori "Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
11. Axmedova, Barno. "MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISH MODELLARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.10 (2025): 149-154.
12. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
13. Axmedova, Barno. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 3.4 (2023).
14. Axmedova, Barno. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ." *Международная конференция академических наук*. Vol. 3. No. 4. 2023.
15. Axmedova, Barno Abdievna. "Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish." *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI* 5 (2022): 644-646.